

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 3

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 796 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-martda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Экологические и альтернативные заполнители для бетона в условиях Узбекистана.....	10
Акрамов Хуснитдин Ахрарович, Тохиров Жалолiddин Очилович, Самадов Хомид Самандарович	
Investitsion marketingni rivojlantirish asosida mintaqa investitsiya jozibadorligini oshirish	16
Ahmedov Alim Babaniyazovich	
O'zbekistonda yashil budjetlashtirish, energiya samaradorligi va issiqxona gazlari emissiyasi.....	22
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamanov Alisher	
Development of the Digital Economy as a Trigger of the Economic Growth of the New Uzbekistan.....	28
Luiza Sayfullovna Makhmutkhodjaeva, Umarova Shahnoza Akbarovna	
Oliy o'quv yurtlarida matematik statistikani o'qitishning xususiyatlari.....	34
Shamsiyev Damin Najmiddinovich, Aymatova Farida Xo'razovna	
Turizmda tadbirkorlikning o'ziga xos xususiyatlari	37
Mardonova Dilafuz Kosimovna	
Oziq-ovqat xavfsizligi ta'minoti: O'zbekistonda mayonez importini notarif tartibga solish va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	41
Muratova Shohista Nimatullayevna, Nomozov Azizbek Xayrulla o'g'li	
Mamalakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qimmatli qog'ozlar bozorining o'rni va roli	46
Akramov Azamat Ramziddinovich	
Mamlakatning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida elektromobil sanoatini rivojlantirishning ahamiyati	53
Iminov Mahmudjon Azimjon o'g'li	
Hududiy eksport salohiyatini oshirishning marketing strategiyasi.....	60
Jiyamuratov Rustam Nuriddinovich	
Turistik kompaniyalar moliyaviy barqarorligini baholash usullarini takomillashtirish kompaniya moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim mezonini.....	65
Jo'rayev Behzod Nuraliyevich	
Iste'molchilarni xulq-atvori modellari asosida marketing strategiyalarini shakllantirish.....	70
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	75
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning o'rni.....	80
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	84
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
Strategik boshqaruvda xususiy kapital samaradorligini baholash.....	89
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Mintaqalarni innovatsion rivojlantirish istiqbollari tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirishni boshqarish yo'llari	100
Xodjamuratova Gulbaxar Yuldashevna	
Meva-sabzavot eksporti barqarorligini ta'minlashning ekonometrik tahlili	105
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Зарубежный опыт активизации экономической активности домохозяйств.....	111
Бердиев Гайрат Ибрагимович, Маликова Севинч Телман кизи, Люсииков Артемий Александрович	
The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Uzbekistan.....	116
Abdulla Ibragimov, Keldiyorov Shakhriyor Ilyos O'g'li	

Mintaqada sanoat ishlab chiqarish rivojlanishining kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyati	121
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li	
Global iqtisodiyot sharoitida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishdagi muammolar va yechimlar	125
Abduvosidova Gulandom Abdurashid qizi	
Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasida biznes subyektlarini toifalarga ajratish amaliyotining xususiyatlari	131
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlanish yo'llari.....	135
Axmedova Nafisa Amirddin qizi	
Strategic directions of integration of Uzbekistan into the international hospitality industry	140
Bekmurodova Laylo Tursunmamatovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilikni rivojlantirish ko'rsatkichlarini prognozlash va modellashtirish.....	144
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Mamlakatimizda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishning hozirgi holati va uning tahlili.....	149
Talipova Dilfuza Nabiyeva	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	154
Erkinxojiev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Analysis of the Influence of Macroeconomic Indicators on State Budget Tax Revenue	158
Meyliev O. R., Gofurova K.	
Mahalliy budjet xarajatlarini hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri.....	166
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
Influence of Digital Technologies on Economic Growth of the Republic of Uzbekistan.....	170
Igamberdiyeva Kunduz Ergashevna	
Transmilliy kompaniyalarning tashqi bozorlar uchun marketing strategiyalari va marketing tadqiqotlarini o'tkazish amaliyoti	174
Jo'rayeva Zilola Turobovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	178
Kamilova Iroda Xusnitdinovna	
Korxonalarda inqirozga qarshi moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish	183
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Tijorat banklari faoliyatida onlayn tizimlarining tutgan o'rni va ularning rivojlanishi.....	188
Raxmataliyev Muzaffar Eshdavatovich	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining ta'sirini baholashning nazariy asoslari	194
Fayziyeva Dilsuz Bahodirovna	
O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish samaradorligini oshirish.....	200
Mirzayev Bexruz Abdulla o'g'li	
Andijon viloyatida kambag'allik darajasini qisqarishiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar	214
Musaeva Ziyoda Allayarovna	
O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi eksportida marketing muammolari	218
Musyeva Shoirazimovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Respublikamizda parranda bosh sonining hozirgi holati va uning istiqbollari.....	223
Akramova Nargiza Axrorovna	
Menejmentda ishbiarmonlik kommunikatsiyalaridan foydalanishda optimal strategiyalarini qo'llash shart-sharoitlari.....	227
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Raqamlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari	231
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	235
Nurmuxammedov Matlab Yunusovich	

Davlat aktivlarini samarali boshqarish hamda nazorat qilishni takomillashtirish.....	240
Mirzayev O., Nazarov G'ayrat Olim o'g'li	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	246
O. U. Shomurodov, Z. U. Uroqov, A. T. Ablahatov, A. A. Suyarov, J. S. Urazov	
Methodological Aspects for Branding in Private Schools.....	251
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Совершенство процедуры оценки эффективности и результативности расходов государственного сектора.....	256
Олимов Элёр Фазлиддин угли, Искандаров Суннатилло Бахриддин угли	
Logistika xizmatlari samaradorligini oshirishda blokcheyn texnologiyalardan foydalanish	261
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Markaziy Osiyoda energetika bozorini rivojlantirishning kelgusi istiqboli va imkoniyatlari.....	267
Saidov Mash'al Samadovich, Umarova Irodaxon Nuraliyevna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda sug'urta bozorining innovatsion usullaridan foydalanishning konseptual asoslari	275
Nazullayeva Gulchehra Salimovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Oliy ta'limda boshqaruv strategiyalari va ularni amalga oshirish mexanizmi.....	279
Saidqulova Firuza Farmonovna	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromadlarini soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari	283
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
O'zbekiston Respublikasidagi mavjud suv resurslarining iqtisodiy holati tahlili	288
Shanazarova Gulyora Baxtiyarovna	
Tijorat banklari kredit risklarini kamaytirish yo'llari.....	294
Tulkinova Maftuna Anvarbek qizi	
The use of Intellectual Systems in the Improvement of the Educational Process Management System in Higher Educational Institutions.....	303
Umarova Dilfuza Rakhmatilla qizi	
Oliy ta'lim tizimida yangi iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish.....	307
Xakimov Dilshodjon Rahmonaliyevich	
Global iqtisodiy sharoitida moliyaviy hisobotlar auditida muhimlikni baholashni xalqaro stanadartlar asosida takomillashtirish.....	311
Xasanova Nasiba Tolliboy qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni tashkil etish istiqbollari.....	314
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida gibril bulut xizmat modelini qo'llash mexanizmini ishlab chiqish	319
Zaripov Bahodir Bobomurod o'g'li	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	325
Акбарова Лайло Упашевна	
Gidrotexnik inshootlar betonlarini samaradorligini tahlil qilish va oshirish natijalari.....	330
Asqarov B. A., Karimov M. U., Xolmirzayev S.T., Obidjonov J. T.	
Maxsus iqtisodiy zonalar hududiga jalb etilgan investitsiyalar to'g'risida	334
Davlayev G'olib Ashurovich	
Yangi xizmat turi xizmatlar sohasini innovatsion boshqarishning metodologiyasi	337
Djurayeva Dilnoza Davron qizi	
Mintaqalar innovatsion salohiyatini baholashning uslubiy yondashuvlari.....	343
J. A. Ismatullayev, D. X. O'rinov	
Milliy qayta sug'urtalovchilarning xalqaro sug'urta bozoriga kirib borishi va kutilayotgan xavf-xatarlar	348
Jorabayev Jasur Abduraxmanovich	

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tovarlar auditi natijalarini auditorlik hisobotida aks ettirish tartibi	354
Ibragimov M. M., Ergashev O. F.	
Turistik destinatsiyalarni tashkil etish va rivojlantirishning xorijiy tajribalari	358
Karimov Anvar Aktam o'g'li	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	362
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Iqtisodiy xavfsizlikning institutsional tizimini tadqiq etishga uslubiy yondashuvlar.....	367
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Allaberganov Zakir Gayibovich	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	373
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari eksport faoliyatini rivojlantirishning xorij tajribasi.....	380
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirish muammolari va dolzarb vazifalari	386
Musyeva Shoira Azimovna	
Устойчивый и инклюзивный рост: взаимосвязь экономического прогресса с социальным равенством и экологическим управлением	390
Нодирбек Холбаев	
Mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini statistik baholash.....	396
Nuriddinov Zufar Akbarovich	
Финансирование каракулеводства: преодоление финансовых вызовов в пустынных регионах Узбекистана	402
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	408
Oybek Elmuratov	
Intellectual mulkning iqtisodiy mazmuni va tarixiy rivojlanish bosqichlari	411
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
Implementation and use of Digital Technologies in Logistics Abstract.....	416
Kushakova Mamura, Koshakova Mukhlisa Surat qizi	
Innovatsion iqtisodiyot tushunchasining mazmun mohiyati	421
Abduqaxorov Bekzod O'tkir o'g'li	
Raqamlashtirish iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshligini oshirish omili sifatida.....	426
Mamajonova Durdonahon Mamaruzi qizi	
O'zbekistonda tashqi savdoni notarif usullar orqali tartibga solishning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri.....	431
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Инновационные методы переработки горных отходов для экологической устойчивости в Узбекистане	437
Аскарлов Бахтиер Аскарлович, Собирова Мукаддас Хамидуллаева	
Опыт зарубежных стран по стимулированию производства сельскохозяйственной продукции и перспективы внедрения в Узбекистан.....	442
Холиков Сулаймон Уткир угли	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishning uslubiy jihatlari.....	447
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishni statistik tahlili.....	452
Sayfullayev Siddik Nosirovich	
Sug'urta tashkilotining innovatsion risklarini baholash.....	457
Sattorov Shoxrux Maxmudjon o'g'li	

Kapital bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari	462
Turdiyeva Uzayda Omirbayevna	
Адаптивный искусственный интеллект в управлении человеческими ресурсами.....	469
Хайдарова Малика Шокирджановна	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi zamonaviy va istiqbolga mo'ljallangan huquqiy asoslarning yaratilganligi to'g'risida.....	478
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
Investitsiya loyihalariga ta'sir qiluvchi risklarni sifat jihatdan baholash usullarining o'ziga xos xususiyatlari	482
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Tijorat banklari tomonidan investitsion loyihalarni kreditlash tartib va ularni takomillashtirish yo'llari	491
Yunusova Ozoda Anvarjon qizi	
Hududlar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda soliq salohiyatini oshirishning nazariy jihatlarini	498
E. N. Raximov	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	504
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish vositalarini ishlab chiqish.....	509
Djuraeva Guzal Shavkatovna	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	513
Erkinxojiev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Korporativ qimmatli qog'ozlar asosida korxonalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari.....	517
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
The impact of corporate governance on firm performance and financial stability	524
Muhammadyor Yunusov	
Mintaqalarda kamg'allik darajasini pasaytirish va xorij tajribasidan foydalanish yo'llari.....	537
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish yo'llari	541
Mutalova Dilorom Maxamadjanovna, Kenjaboyeva Nigina	
Iqtisodiy savodxonlik hamda tadbirkorlik qobiliyati o'rtasidagi to'g'ri nisbatdagi bog'liqlik munosabatining fundamental asoslari.....	544
Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi	
Korxonalarning bankrotlik riskini baholashning xalqaro modellari.....	550
Umarova Hulkar Umidulloevna	
O'zbekistonda korxonalar boshqaruvida kadrlar salohiyatidan foydalanish amaliyotini rivojlantirishning xorij tajribasi	555
Do'stova Aziza Qahramonovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv tizimining xususiyatlari.....	559
Iroda Majidova	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning muhim xususiyatlari	565
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing tadqiqotlarini asosiy yo'nalishlari	569
Tuychiyeva Vasila Faxriddin qizi	
“Зелёная экономика” как фактор повышения экономического роста страны.....	573
Тураева Адиба Икрамовна	
Oilada sarf-xarajatlar samarasiga erishishning muhimligi.....	580
Xasanov Rustam Rabimovich	
Aholi farovonlik darajasidagi farqlarni tartiblash yo'nalishlari.....	583
Xasanov Rustam Rabimovich, Turdiyev Zoxidjon Rustamovich	

Совершенствование оценки стоимости объектов недвижимости в Узбекистане на основе зарубежного опыта.....	588
Хомитов К. З., Халилова Л. Ш.	
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanishning ahamiyati.....	594
Choriyeva Nigina Kaxramonovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'llari	598
Alimbayeva Sevara Alimbayevna	
Yengil sanoatni rivojlanishida Germaniya tajribasi.....	601
F. Jumaniyazova, G'ulomov Ibroxim Rustam o'g'li	
The efficiency of usage of Islamic finance instruments in security market.....	607
Khasanov Umarbek Begmat ugli	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari.....	613
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilinishining hozirgi holati va muammolari	621
Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li	
Mehnat bozorida raqamli texnologiyalardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish	627
Maxammadiyev M. M.	
Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish sharoitida mahsulot tannarxini optimallashtirish asoslari.....	632
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
Elektron pullarni rivojlantirish yo'llari	636
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Загрязнение окружающей среды в Узбекистане: проблемы, причины и пути решения	644
Ишонкулова Феруза Асатовна, Шукуров Тимур Умидович	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarini transformatsiyalash modeli orqali takomillashtirish	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
Land Tax Received From Individuals and its Share in the Budget of the Republic of Uzbekistan	656
Hakimov Feruz Khurshid ugli	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xarajatlar tahlili.....	659
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi, Sharapova Mashxura Azadovna	
Qurilish xizmatlari ma'lumotlar tizimini takomillashtirish imkoniyatlari.....	665
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich, Nurfayziyev Elyor Zayniddinovich	
Ipotekali kreditlashni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi va uni O'zbekistonda tatbiq etish yo'llari	670
Turdiyev Shaxriddin Erxonovich	
Suv resurslaridan foydalanishda xorij tajribalari	675
Berdiyev Anvar Abdivaliyevich	
Auditda yetarli va mos dalillarni to'plash tartibi	681
Meliyev Isroil Ismoilovich	
"Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi.....	686
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	692
Xolmuradov Raxmatilla Ne'matillaevich	
O'zbekiston mahsulotlarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligi xususiyatlari va onlayn platformalar.....	699
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich	
Factors affecting investment attractiveness in the global investment landscape.....	704
Otaboev Akhmed Makhsudbek o'g'li, Juliana Juliana, Fazliddin Nasriddinov	

Xalqaro migratsiyaning O'zbekiston mehnat bozori va inson kapitaliga ta'siri.....	709
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Анализ и оценка естественного освещения помещений образовательных учреждений.....	714
Пирмухамедова Шахноза	
Актуальные вопросы укрепления доверия населения к банковской системы Республики Узбекистан...	719
Рузибоева Нилуфар Тулкин кизи	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	725
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etishning afzalliklari va muammolari	730
Axmedova Dilbar Buronovna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirishning mohiyati.....	734
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy jihatdan rivojlanti-rishning nazariy asoslari	737
Muxtorova Madina Azamat qizi	
Ipoteka kreditlari sohasidagi islohotlar va kelajakdagi istiqbollar	741
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari	746
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Budjet ijrosini samarali ta'minlashda davlat xaridlarining ahamiyati.....	752
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li, Fayzullayeva Zilola Ravshanovna	
Aholi sog'ligi – milliy boylikning tarkibi va jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.....	763
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari: hisob siyosati.....	769
Rizayev Nurbek Kodirovich, Mamatova Charos Shavkiddinovna	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion muhitning o'рни	778
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ ijtimoiy mas'uliyat ("Rossiya temir yo'llari" OAJ misolida).....	784
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Saidqulov Avazbek Botirqul o'g'li	
Raqamli transformatsiyaning O'zbekistonning investitsion jozibadorligiga ta'siri	790
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Markabayeva Jansaya Aybek qizi	

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA INNOVATSION FAOLIYATNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Nazarova Latofat Toirjon qizi

Farg'ona politexnika instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat korxonalarining barqaror iqtisodiy rivojlanishida innovatsion faoliyatining tutgan o'рни va raqamli innovatsion faoliyatning ayrim jihatlari tahlil qilinadi. Adabiyotlar tahlili, qiyosiy misollarni o'rganish orqali maqola raqamli innovatsion faoliyatni kuchaytirish uchun muhim jihatlarni va imkoniyatlarni aniqlaydi. Tadqiqot yakunida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda raqamli innovatsion faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Sanoat 4.0, innovatsiya, innovatsion faoliyat, raqamli transformatsiya, novator, raqamli champion, ekotizim.

Abstract: This article analyzes the role and importance of innovation in the sustainable economic growth of industrial enterprises, as well as the features of digital innovation. Analyzing the literature, studying comparative examples, the article identifies important aspects and opportunities for enhancing digital innovation. Based on the results of the study, proposals were developed aimed at developing digital innovation activities in order to ensure sustainable economic growth.

Key words: Industry 4.0, innovation, innovative activity, digital transformation, innovator, digital champion, ecosystem.

Аннотация: В данной статье анализируются роль и значение инновационной деятельности в устойчивом экономическом росте промышленных предприятий, а также особенности цифровой инновационной деятельности. Анализируя литературу, изучая сравнительные примеры, в статье выявляются важные аспекты и возможности для активизации цифровой инновационной деятельности. По итогам исследования были разработаны предложения, направленные на развитие цифровой инновационной деятельности в целях обеспечения устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: Индустрия 4.0, инновации, инновационная деятельность, цифровая трансформация, новатор, цифровой чемпион, экосистема.

KIRISH

Barqaror o'sish darajasi hamda raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan har bir sanoat korxonalarini raqamli transformatsiyaning yangi sharoitlariga yoki Sanoat 4.0 ga moslashtirilishi lozimligi tobora jahon amaliyotida o'z isbotini topib kelmoqda. Agar Sanoat 3.0 ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarining individual avtomatizatsiyasini o'z ichiga olsa, u holda Sanoat 4.0 qiymat zanjirini boshidan oxirigacha raqamlashtirish va o'zaro integratsiyalashni talab qiladi. Xususan, raqamli mahsulotlar va xizmatlarni taklif qilish, tegishli jismoniy va virtual aktivlardan foydalanish, barcha jarayonlar va operatsion faoliyatni o'zgartirish va birlashtirish, o'zaro hamkorlik, shuningdek, mijozlarga xizmat ko'rsatishni optimallashtirish shular jumlasidandir. Ushbu holatda har bir sanoat korxonalarida amalga oshirilayotgan tashkiliy-texnik, operatsion, kadrlar hamda marketingga oid jarayonlarning o'ziga xosligi va murakkabligini inobatga olish zarur. Korxonaning esa o'zgarishlarga, yangiliklarga ochiqdigi va tayyorligi ularning muvaffaqiyatiga sabab bo'la oladi.

Ushbu maqola sanoat korxonalarining barqaror iqtisodiy rivojlanishida raqamli innovatsion faoliyatning o'рни va uning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan. Unda mamlakat sanoat korxonalarida raqamlashtirish sharoitlarida innovatsion faoliyatni tashkil etish hamda uning natijalari o'rganiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotchilar orasida innovatsiyalarni o'rganishga ko'p tarmoqli yondashuv faol tarqalmoqda. Rossiya tadqiqotchilari Zaytseva va Shuvalovalar innovatsion faoliyatni korxonada ichki muhiti va iste'molchilar o'rtasidagi ochiq jarayon sifatida taqdim etadilar [3]. S. D. Shekurovaning fikrlariga ko'ra korxonaning innovatsion faoliyati bir vaqtning o'zida ilmiy, tashkiliy-texnik hamda moliyaviy faoliyati bo'lib, innovatsiyalarni ishlab chiqish

va amalga oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan jarayonlarning o'z vaqtida va intensivligini aks ettiruvchi korxonaning tegishli salohiyati, imkoniyatlari, qobiliyati va tayyorgarligi mavjud bo'lganda amalga oshiriladigan tijoratlashtirish jarayonini o'z ichiga oladi ^[6].

Korxonaning innovatsion faoliyati uning raqobatbardoshligining asosiy omillaridan biridir. E.L.Bogdanova innovatsion faollik innovatsion faoliyatning murakkab xususiyati hamda u korxonaga innovatsion faoliyatni amalga oshirish intensivligini belgilab beradi degan fikrni beradi ^[1].

A. A. Trifilova innovatsion faoliyat korxonalar tomonidan yangi ishlab chiqarish texnologiyalari yoki takomillashtirilgan mahsulotlarni bozorga kiritish hamda bu borada amalga oshirilayotgan faoliyatning jadalligini o'zida ifoda etishini ta'kidlagan ^[4].

A.A.Fathutdinovning so'zlariga ko'ra, innovatsion faoliyat-bu amalga oshirilayotgan barcha harakatlarning intensivlik darajasi va ularni o'z vaqtida bajarilishi, zarur bo'lgan potentsialni safarbar qila olish qobiliyati, shu jumladan uning o'ziga xos tomonlari, qo'llaniladigan usullarning asosiligi va progressivligi, innovatsion jarayon operatsiyalari tarkibi va ketma-ketligi, texnologiyasining o'ziga xosligidir ^[5].

Adabiyotlar tahlili innovatsion faoliyatning ser qirra ekanligi va uning korxonaga rivojlanishiga bo'lgan ta'sirini ta'kidlamogda. Unda innovatsion faoliyatning roli, mahsulotlar raqobatbardoshligi oshirish uchun korxonani raqamlashtirish salohiyati, ahamiyati va barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun e'tibor qaratish lozim bo'lgan masalalar ko'rsatilgan. Bu tushunchalar shuni ko'rsatadiki, innovatsion faoliyat samaradorligiga ta'sir etuvchi turli omillarni hisobga olgan holda korxonaga ravnaqiga ko'maklashishda raqamlashtirishning imkoniyatlaridan to'liq foydalanish uchun muhim yondashuv zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatni raqamlashtirish orqali amalga oshirish masalalariga e'tibor qaratgan holda, korxonaga rivojlanishda innovatsion faoliyat samaradorligi bilan bog'liq muammolarni tahlil qilishga qaratilgan kompleks yondashuvni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada ma'lumotlarni to'plash, natijalarni tahlil qilish va xulosa olish uchun foydalaniladigan usullar ko'rsatilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Innovatsion faoliyat natijalarini hamda korxonaning raqobatbardoshligiga ta'siri darajasini, innovatsiyalarni amalga oshirish orqali erishilgan sotish dinamikasini ko'rib chiqib baholaymiz, buning uchun innovatsion mahsulotlar ko'rsatkichi ishlatiladi.

Innovatsion mahsulotlar-bu so'nggi 3-yil ichida turli xil texnologik o'zgarishlarga duch kelgan texnologik jihatdan yangi yoki takomillashtirilgan tovarlar, xizmatlar va ishlardir. Innovatsion mahsulotlarga quyidagilar kiradi:

- yangi (shu jumladan mutlaqo yangi) texnologiyalarga asoslangan yoki mavjudlari bilan birlashtirilgan yangi joriy etilgan (sezilarli texnologik o'zgarishlarni olgan) mahsulotlar. Ushbu mahsulotlar uchun qo'llash (foydalanish) sohasi, foydalanish xususiyatlari, belgilari, konstruktiv bajarilishi, shuningdek, talab etiladigan materiallar va komponentlarning tarkibi yangi yoki ilgari ishlab chiqarilgan mahsulotlardan sezilarli darajada farq qilishi kerak;
- yaxshilangan mahsulotlar – yangi yoki sezilarli darajada takomillashtirishga qaratilgan ishlab chiqarish usullarini joriy etishga asoslangan bo'lib, yangi ishlab chiqarish uskunalarini qo'llashni kechiktiradi, yangi ishlab chiqarishni tashkil etish usullari yoki ularning kombinatsiyasidan iborat.

Korxonaning innovatsion faoliyati quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'lishi mumkin

- ilmiy-tadqiqot ishlari;
- mashina va uskunalar sotib olish;
- yangi texnologiyalarni sotib olish;
- patent huquqlari va patent litsenziyalarini olish;
- dasturiy ta'minotni sotib olish;
- kadrlar tayyorlash va tayyorlash;
- marketing tadqiqotlari.

Korxonaning innovatsion faoliyati samaradorligiga doimiy ravishda ichki va tashqi omillar o'z ta'sirini ko'rsatib turadi [6]. Zamonaviy iqtisodiy munosabatlar tizimida ichki omillar qatoriga tadbirkorlik qobiliyati, korxonalar personali, o'zaro kommunikatsiya samaradorligi, korxonaning tashkiliy strukturasi, innovatsion faoliyatning bozorga yo'naltirilganligi va innovatsiyalar uchun zaruriy resurslarning mavjudlik darajasi kabi omillar kiradi. Korxonaning innovatsion faoliyati samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi tashqi omillarga esa mamlakatda maslahat va konsalting xizmatlari, moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash, uni rag'batlantirish va qonunchilikda belgilash kabi omillar inobatga olinishi zarur.

Innovatsion faoliyatni tushunish va uni takomillashtirish bo'yicha loyihalarni ishlab chiqish uchun raqamli innovatsion jarayonlarda ishtirok etadigan korxonalarni salohiyatlariga ko'ra turli xil guruhlarda aks ettirish muhim ahamiyatga ega [1]. Tadqiqotning asosiy maqsadi ham raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitida innovatsiyalarni amalga oshirish xususiyatlarini o'rganishdir.

Everett Rojers tipologiyasiga ko'ra innovatsion diffuziya asosan korxonalar darajasidagi yangiliklarni amalga oshiradi [7]. Bugungi kun taraqqiyoti esa bizdan milliy shu bilan birga global miqyosdagi yangiliklarni talab etmoqda.

Muqarrar ravishda paydo bo'lgan Sanoat 4.0 esa o'zining "qahramonlari" saflarini ilgari surmoqda.

1-rasm: Innovatsion jarayon subyektlarining tipologiyasi¹

Raqamli chempionlar – bu to'rtta yirik ekotizimni ya'ni mijozlar uchun yechimlar, kadrlar, operatsiyalar va texnologiyalarni rivojlantirishga muvaffaq bo'lgan global raqamli transformatsiyaning yetakchi korxonalaridir [2].

Ushbu korxonalar talab qilinadigan raqamli mahsulotlar va xizmatlarni taklif etadi. Bugungi kunda yetakchi tarmoqlar avtomobil va elektronika sanoati hisoblanadi. Bu korxonalarning 20 foizi o'z faoliyatida innovatsiyalarni muntazam amalga oshirib kelmoqda [3]. Biroq Sanoat 4.0 ga o'tish jarayoni juda sekin. Ko'pgina korxonalar raqamlashtirish, avtomatlashtirish bo'yicha alohida loyihalarni amalga oshiradilar, ammo korxonaning yaxlit ekotizimini yaratmaydilar, bu esa Sanoat 4.0 ning asosiy iqtisodiy salohiyatidan, xususan, uning korporativ qarorlarni qabul qilish va moslashishni tezlashtirish qobiliyatidan foydalanishga imkon bermaydi. Shuningdek, dizayn, ishlab chiqarish, texnik xizmat ko'rsatish, sotish va marketingda samaradorlikni oshirish jarayonlariga, shuningdek, alohida bo'linmalar tuzilmalarining asosiy faoliyatiga va biznes modelini o'zgartirishga taalluqlidir.

To'rtinchi sanoat inqilobi nisbatan yosh iqtisodiy hodisa bo'lib, uning o'ziga xos xususiyati uni o'rganish va prognozlashning murakkabligi, taqsimotning chiziqli emasligi va ushbu shartlardan kelib chiqadigan boshqa oqibatlaridir. Binobarin, avtomatlashtirish, sun'iy idrok, kommunikatsiya texnologiyalari, mashinalarni o'rganish va boshqa texnologiyalarning rivojlanishi axborot ma'lumotlarining katta oqimini tezkor yig'ish va tahlil qilishni ta'minlash imkonini beradi, va ularning hajmi faqat oshib boradi. Zamonaviy jamiyatning vazifasi keyingi bosqichga o'tishda ilg'or texnologiyalardan foydalangan holda yaratilgan qiymatli natijalarni ta'minlash uchun – fikrlashni o'zgartirish, o'rganish va ma'lumotlar bilan ishlashni o'zgartirish lozim.

Bugungi kunda to'rtinchi sanoat inqilobini amalga oshirayotgan korxonalar faoliyatini tashkil etish uchun inqilobidan sezilarli darajada farq qiladi. (1-jadval)

1 Muallif ishlanmasi

1-jadval: Sanoat 3.0 ning novatorlari va sanoat 4.0 raqamli chempionlarining qiyosiy tahlili²

Mezonlar	Novatorlar (Sanoat 3.0)	Raqamli chempionlar (Sanoat 4.0)
O'zaro munosabatlarni tashkil etishdagi ustunligi	Global ko'p millatli korporatsiyalar	mijozlar uchun yechimlar ekotizimini o'z ichiga olgan texnologik platforma
Qiymat zanjiri	Global optimallashtirilgan qo'shimcha qiymat tizimi	Qiymat tarmog'i
Operatsion faoliyatni tashkil etish	Vaqtinchalik kechikish bilan qaror qabul qilish va o'zaro harakatlarni tashkil qilish	Operatsion ekotizimga asoslangan real vaqt
IT – infrastrukturasi	Kompleks rejalashtirish; ta'minot zanjirlari; prognozli texnik xizmat ko'rsatish; ERP	Standart biznes jarayonlarini raqamlashtirish(biznesni rejalashtirish); sanoat "Buyumlar Interneti"; raqamli egizaklar; AR va/yoki VR texnologiyalari va boshqalar
Mijozlar bilan o'zaro aloqa	Savdo va marketing bo'limlari	Savdo va marketing bo'limi; platforma hamkorlari; distribyutorlari yoki yetkazib beruvchilar ma'lumotlari
Hamkorlar bilan ishlash	Global optimallashtirilgan mehnat taqsimoti tizimi asosida	O'zaro ta'sir integratsiyasi shartlari bo'yicha
Raqobat ustunligining tarkibiy qismlari	Global yetakchilik, xarajatlarni optimallashtirish	Mijozlarning ehtiyojlariga qarab moslashuvchanlik hamda tezlik

Dunyodagi eng yirik tovar va resurs korxonalari elektron biznes va tijorat bilan bog'liq raqamli texnologiyalardan foydalanmoqda. Bu ularni raqamli tovarlar va xizmatlar bozori ishtirokchilariga aylantiradi, ular iste'molchilar va mijozlar sifatida ishlaydi, ba'zan esa yangi texnologiyalarni yaratadi va taklif qiladi.

XULOSA

Korxonalarining Sanoat 4.0 da o'z pozitsiyani egallash hamda qo'ygan maqsadiga erishish uchun korxonalarining tashkiliy tuzilishi va korporativ madaniyatini o'zgartirish zarurati tug'iladi. Qaror qabul qilish, hamkorlik va moslashuvchan aloqalar sharoitida yangi jarayonlarni jasorat bilan boshlash va sinab ko'rish uchun yetarli miqdordagi resurslarga ega bo'lgan guruhlar (jamoalar) ning tarmoq aloqasi korxonaning barqaror raqobatbardosh rivojlanishi asosidir.

Yangi iqtisodiy tendensiyalarni shakllantirish korxonalarining innovatsion faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligini baholashning dolzarb modellarini ishlab chiqishni talab qiladi. yangi raqamli davrda korxonaning muvaffaqiyati innovatsion faoliyat ko'p jihatdan korxonalar faoliyatining barcha asosiy jihatlari o'zgartirishga kompleks yondashishga, korxonaning barcha asosiy ekotizimlari quriladigan texnologik platformani yaratishga bog'liq. Korxonalarining innovatsion rivojlanish tizimi tarkibiy qismlarining o'zaro bog'liqlik tamoyillariga asoslangan mezon va vositalardan foydalanish orqali erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Богданова Е.Л. Инновации и факторы как источники роста эффективности промышленного производства // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 4-2 (69-2). – С.86-90.
2. Глобальное исследование цифровых операций в 2018 "Цифровые чемпионы". PWC. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pwc.ru/ru/iot/digital-champions.pdf> (дата обращения: 12.09.2020).
3. Зайцева А.С., Шувалова О.Р. Новые акценты в развитии инновационной деятельности: инновации, инициируемые пользователями // Форсайт. – 2011. – № 2. – С16-32.
4. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 304. –с. 10.
5. Фатхутдинов Р.А. Инновационной менеджмент. / учебник для вузов. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2015. – 448 с.
6. Щекотурова С.Д. Анализ инновационной активности металлургических предприятий с использованием математического моделирования методом МонтеКарло // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. – № 108. – С904-919
7. Краснов, А. С. (2023). Маркетинговая деятельность при выводе нового товара на рынок. Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий, 84(3), 466-471.
8. Hikmatullayevna, K. G. (2023). Raqamli iqtisodiyotning rivojlanish jarayonida innovatsion samaradorligini oshirishning asoslari // So'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi, 6(6), 212-217.

² Разинкина, И. В., & Лазарев, Н. В. (2020). Инновационная деятельность в условиях цифровой экономики. Креативная экономика, 14(11), 2757-2772.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

